

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NAS AULAS DE ARTE

Fabiani Teresinha Stieven
SEDUC – Chapecó-SC

E-mail para contato: fabianistieven@gmail.com

Eixo Temático: Educação Artística: Políticas e Práticas no Ensino

DOI: 10.5281/zenodo.10445826

RESUMO

A música desempenha um papel fundamental nas aulas de arte, proporcionando uma série de benefícios tanto para os alunos quanto para o processo de aprendizagem. Ela é uma forma de expressão artística universal que estimula a criatividade, a imaginação e a sensibilidade dos estudantes. Uma das principais contribuições da música nas aulas de arte é o estímulo ao desenvolvimento emocional dos alunos. Através da música, os estudantes podem explorar e expressar uma ampla gama de emoções, aprendendo a identificá-las e a transmiti-las de forma artística. Isso promove a autoexpressão e a capacidade de comunicar sentimentos e ideias de maneira efetiva. Além disso, a música é uma forma de linguagem que transcende barreiras culturais e linguísticas. Ela pode ser apreciada por pessoas de diferentes origens e contextos, permitindo a criação de um ambiente inclusivo e diversificado na sala de aula. Através da música, os alunos podem entrar em contato com diferentes culturas, estilos musicais e tradições, ampliando seus horizontes e promovendo a compreensão intercultural. A música também estimula habilidades cognitivas e motoras dos alunos. Estudos mostram que a prática musical está associada a um melhor desenvolvimento da memória, atenção, concentração e habilidades matemáticas. Além disso, tocar instrumentos musicais requer coordenação motora fina e habilidades de escuta, promovendo o desenvolvimento da coordenação motora e da percepção auditiva dos alunos. Na aula de arte, a música pode ser utilizada como uma fonte de inspiração para a criação artística. Ela pode acompanhar e influenciar a produção de obras visuais, performances teatrais, dança e outras formas de expressão artística. A música pode ajudar os alunos a entrar em um estado de fluxo criativo, estimulando sua imaginação e permitindo a exploração de novas ideias e conceitos. Além disso, a música pode desempenhar um papel importante no estudo da história da arte. Ao explorar diferentes períodos históricos, estilos artísticos e movimentos culturais, os alunos podem analisar e interpretar as influências musicais presentes em cada contexto, compreendendo a interconexão entre música e arte ao longo do tempo.

Palavras-chave: Música. Arte. Linguagem.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo foi elaborado para submissão de trabalhos para apresentação no III Congresso Amazonense de Educação, tratará sobre a importância da música nas aulas da disciplina de arte, relacionando os conceitos de arte e música no contexto do currículo em ambiente escolar. As questões relacionadas ao desenvolvimento de habilidades importantes para o desenvolvimento do ser humano.

O objetivo geral deste é proporcionar às pessoas, conhecimento desta importante ferramenta para o desenvolvimento da criatividade e de estímulos. Como objetivos específicos, busca-se desenvolver a integração das disciplinas, desenvolvimento social e emocional e cognitivo.

A música desempenha um papel fundamental nas aulas de arte, fornecendo uma rica e poderosa forma de expressão que complementa e enriquece a experiência dos alunos. A sua importância reside na capacidade de conectar pessoas em níveis emocionais profundos e transmitir mensagens que vão além das palavras.

Ao incorporar a música nas aulas de arte, os alunos têm a oportunidade de explorar uma ampla variedade de habilidades e conhecimentos. A música permite que eles expressem sua criatividade, desenvolvam habilidades de escuta atenta e aprimorem sua percepção sensorial. Ela também desempenha um papel importante no desenvolvimento da coordenação motora, especialmente quando se trata de tocar instrumentos musicais.

A música também desempenha um papel importante no desenvolvimento cognitivo dos alunos. Estudos têm mostrado que a aprendizagem musical está associada a melhorias nas habilidades matemáticas, na memória, na concentração e na resolução de problemas. A música estimula o cérebro de maneiras únicas, promovendo o desenvolvimento de habilidades cognitivas essenciais.

Em suma, a música desempenha um papel crucial nas aulas de arte, proporcionando uma maneira única de expressão, estimulando o desenvolvimento cognitivo, promovendo a compreensão cultural e fortalecendo os laços sociais. Ao integrar a música nas aulas de arte, os educadores podem enriquecer

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

significativamente a experiência educacional dos alunos, proporcionando-lhes um meio poderoso de expressão e criatividade.

2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada para elaboração deste artigo é baseada na pesquisa bibliográfica, a qual inclui a pesquisa em livros, artigos científicos, revistas, sites, dentre outros meios que tratam sobre a temática.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 HISTORIOGRAFIA

A historiografia desempenha um papel fundamental na compreensão e interpretação da história. Ela é o estudo da escrita da história, incluindo as abordagens teóricas, métodos de pesquisa e análise dos historiadores ao longo do tempo.

A importância da historiografia pode ser destacada em vários aspectos, desde a compreensão do passado, onde podemos acessar informações e conhecimentos sobre eventos, pessoas e sociedades do passado. Os historiadores examinam diversas fontes históricas, como documentos, registros, preservados e testemunhos, para reconstruir e interpretar os eventos ocorridos, além disso, através da análise crítica, também nos permite avaliar e questionar as narrativas históricas. Os historiadores têm perspectivas diferentes e utilizam abordagens teóricas diversas para interpretar os eventos passados. Isso nos permite analisar diferentes interpretações.

Por isso, existe a necessidade do conhecimento sobre a origem e evolução dos temas discutidos neste artigo, conforme seguem abaixo.

3.2 HISTÓRIA DA MÚSICA

A música surgiu a milhares de anos, achados históricos remontam ao período pré-histórico, onde já eram produzidos vários tipos de sons.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Ao longo do tempo, a música evoluiu como forma de expressão cultural, adquirindo diferentes significados e funções nas diversas sociedades. Com o desenvolvimento de instrumentos musicais e a criação de sistemas de notação musical, a música passou a ser um meio de transmitir emoções, contar histórias, celebrar eventos e promover a coesão social.

Nas antigas civilizações, como a Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma, a música desempenhou papéis importantes em rituais religiosos, cerimônias políticas, teatro e entretenimento. Ela também era usada para expressar emoções individuais e coletivas, além de ser um meio de preservar a memória cultural e transmitir conhecimentos.

Ao longo da Idade Média e Renascença, a música se tornou uma arte refinada, com o desenvolvimento de composições polifônicas e a criação de gêneros musicais como o canto gregoriano, motetos e madrigais. A música era apreciada principalmente pela nobreza e pela igreja, desempenhando um papel central nas liturgias religiosas e nas cortes.

Com o advento do período barroco, a música se tornou mais acessível, com a popularização de concertos públicos e a expansão do mercado musical. Compositores como Bach, Handel e Vivaldi voltaram-se para o desenvolvimento da música instrumental e da ópera, criando obras que são apreciadas até os dias atuais.

Durante o período clássico e romântico, viveram formas musicais como a sinfonia, o concerto e a sonata, com compositores como Mozart, Beethoven e Brahms, deixando um legado duradouro na música ocidental. A música passou a expressar emoções de forma mais intensa e buscar uma conexão direta com o público.

No Egito Antigo, a música desempenhava um papel significativo e era considerada um elemento importante na vida religiosa e cultural. De acordo com as crenças egípcias, a música foi uma dádiva divina e foi associada aos deuses Thoth e Osíris.

Thoth, o deus da sabedoria, da escrita e dos conhecimentos sagrados, era considerado o inventor da música. Acredita-se que ele descobriu os princípios musicais e ensinou aos humanos a arte de criar e tocar música. Osíris, outro deus

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

importante na mitologia egípcia, foi associado ao desenvolvimento da música como uma forma de civilizar o mundo.

A música era amplamente utilizada nos rituais religiosos egípcios, especialmente aqueles relacionados à agricultura. A sociedade egípcia era agrária e dependia fortemente das colheitas para sua subsistência. A música era empregada para complementar esses rituais, invocar os preparados e garantir uma colheita abundante.

Os instrumentos musicais usados no Egito Antigo incluíam harpas, flautas, instrumentos de percussão e cítara, que era um instrumento de cordas derivado da lira. A harpa e a flauta eram particularmente populares e frequentemente associadas à música religiosa. Os egípcios acreditavam que esses instrumentos possuíam poderes mágicos e eram capazes de afastar os maus espíritos.

Além dos rituais religiosos, a música também era apreciada em outros contextos, como entretenimento, celebrações festivas e até mesmo em momentos de luto. Muitas representações artísticas e tradições encontradas em tumbas e templos egípcios retratam cenas musicais, evidenciando a importância da música na vida cotidiana e na cultura egípcia antiga.

É importante ressaltar que as informações sobre a música no Egito Antigo são documentais em evidências arqueológicas, como instrumentos musicais encontrados em tumbas, pinturas e textos antigos. Embora tenhamos conhecimentos sobre a música egípcia, ainda existem lacunas em nossa compreensão completa dessa antiga forma de arte.

Na região da Mesopotâmia, que abrangia territórios onde os povos sumérios, assírios e babilônios habitavam, a música também desempenhou um papel significativo na vida dessas civilizações antigas.

Os sumérios, considerados uma das primeiras civilizações da história, foram responsáveis por desenvolvimentos importantes na música. Foram encontradas harpas com 3 a 20 cordas na região onde os sumérios viveram, datando de mais de 5.000 anos atrás. Essas harpas eram instrumentos de cordas muito apreciados e tocados tanto em rituais religiosos como em eventos sociais.

Os assírios, que sucederam os sumérios na região, também tinham uma tradição musical rica. Descobertas arqueológicas revelaram a presença de cítaras que pertenceram a esse povo. A cítara era um instrumento de cordas derivado da

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

lira e era tocado com os dedos ou com um plectro. Esses instrumentos eram apreciados tanto pela nobreza quanto pela classe comum e eram utilizados em diferentes contextos, desde apresentações musicais até acompanhamentos para danças.

Os babilônios, outro povo importante na região da Mesopotâmia, também tiveram uma tradição musical desenvolvida. Embora haja menos evidências específicas sobre os instrumentos musicais utilizados pelos babilônios, sabe-se que eles valorizavam a música e consideravam uma parte importante de suas práticas religiosas e sociais.

Em todas essas civilizações mesopotâmicas, a música desempenhava um papel fundamental em rituais religiosos, cerimônias, celebrações festivas e entretenimento. Os instrumentos musicais, como harpas e cítaras, eram altamente valorizados e representavam um importante aspecto da cultura e da expressão artística daqueles povos antigos.

As descobertas arqueológicas, como as harpas sumérias e as cítaras assírias, fornecem evidências tangíveis da importância da música nestas antigas civilizações da Mesopotâmia. Esses instrumentos musicais são testemunhos duradouros da riqueza e da diversidade da expressão musical na região ao longo dos milênios.

Na Ásia, durante o período em torno de 3.000 aC, a música floresceu tanto na Índia quanto na China, e ambas as regiões atribuíam uma importância significativa à música em contextos espirituais.

Na China, a cítara, conhecida como "qin", era um dos instrumentos mais populares. A cítara chinesa tinha uma longa história e era valorizada por sua sonoridade melancólica e capacidade de expressar emoções sutis. A música na China antiga era baseada em um sistema musical de cinco tons, conhecido como escala pentatônica. Esse sistema consistia em cinco notas básicas que eram utilizadas como base para a criação de melodias.

Na Índia, o desenvolvimento da música remonta a cerca de 800 aC. Uma característica distintiva da música indiana tradicional é o sistema de "ragas". As ragas são estruturas melódicas que não correspondem diretamente às notas musicais ocidentais, mas são compostas de uma combinação de tons e semitons. Cada raga tem suas próprias características distintas, como uma escala melódica

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

específica, padrões rítmicos e uma atmosfera emocional particular. As ragas são usadas como estruturas improvisadas nas apresentações musicais indianas e são fundamentais tanto na música clássica indiana (como o estilo Hindustani) quanto na música tradicional do sul da Índia (como o estilo Carnatic).

Tanto na Índia quanto na China, a música estava intimamente ligada à espiritualidade e às práticas religiosas. Na Índia, a música era considerada uma forma de expressão espiritual e uma maneira de se conectar com o divino. As “ragas” eram usadas não apenas em apresentações musicais, mas também em cerimônias religiosas e meditação. Na China, a música era valorizada por seu papel na harmonização do equilíbrio espiritual e da ordem cósmica. A cítara chinesa era frequentemente associada a rituais religiosos e meditativos, onde se acreditava que sua música podia transcender os planos terrenos e alcançar o divino.

Na Grécia Antiga, a música desempenhava um papel crucial na vida cotidiana e era considerada uma forma de comunicação e conexão com as especificações. A palavra música tem suas raízes no termo grego "*mousikē*", que significa "a arte das musas". As musas eram consideradas inspiradas pelas ciências, pelas artes e pela música em particular.

Na cultura grega, a música estava intrinsecamente ligada ao culto religioso e às cerimônias sagradas. Acredita-se que a música tinha o poder de evocar as proteínas e estabelecer uma comunicação entre os mortais e o divino. Os festivais e competições musicais, como os Jogos Píticos e os Jogos Olímpicos, foram realizados em homenagem aos deuses e foram considerados eventos de grande importância cultural e espiritual.

Além disso, na Grécia Antiga, Pitágoras, o famoso filósofo e matemático grego, realizou descobertas relacionadas à música. Ele estabeleceu relações matemáticas entre a música e a teoria dos números, descobrindo os intervalos musicais e as proporções harmônicas. Essas descobertas influenciaram o desenvolvimento da teoria musical na Grécia Antiga e tiveram um impacto duradouro no estudo da música em várias culturas ao longo da história.

Na Roma Antiga, muitos aspectos da cultura grega foram adotados e adaptados pelos romanos. A música não foi exceção. Embora acredite-se que os romanos tenham herdado a música e as tradições musicais da Grécia, eles incorporaram em sua própria cultura de maneiras distintas. Enquanto os gregos

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

valorizavam a música principalmente em contextos religiosos e cerimoniais, os romanos apreciavam a forma mais ampla e cotidiana.

Os romanos utilizavam a música em uma variedade de situações sociais, como festivais, banquetes, teatros e até mesmo nas batalhas militares. A música também era um componente essencial nas celebrações e rituais religiosos romanos. Os romanos desenvolveram seus próprios gêneros musicais, como o canto lírico e a música de fanfarra.

É importante observar que a influência grega na música romana era notável, assim como em outras formas de arte. Os romanos admiravam e adotavam a cultura grega, adaptando-a às suas próprias tradições e gostos. No entanto, os romanos expandiram o uso da música para além dos rituais religiosos e incorporaram mais plenamente em suas vidas cotidianas, tornando-a uma parte integrante da cultura romana.

Durante a Idade Média, a música desempenhou um papel significativo nos cultos e cerimônias católicas. O Papa Gregório I, também conhecido como Gregório Magno, desempenhou um papel importante na padronização e organização da música litúrgica da Igreja Católica. No século VI, ele compilou e codificou as regras para o canto que deveria ser entoado nas cerimônias da igreja, dando origem ao canto gregoriano.

O canto gregoriano é uma forma de música litúrgica monofônica, caracterizada por melodias simples e modais. Ele foi desenvolvido para ser usado nas liturgias e nas celebrações da Igreja Católica, proporcionando um ambiente de recolhimento e devoção. O canto gregoriano foi projetado para acentuar as palavras sagradas, com ênfase na clareza da pronúncia e na compreensão do texto.

A composição feita pelo Papa Gregório foi uma tentativa de unificar e organizar os vários repertórios musicais que eram usados nas cerimônias religiosas da época. Ele estabeleceu normas para a melodia, a estrutura e a notação musical utilizada nos cantos litúrgicos. Essa compilação ficou conhecida como "canto gregoriano" em homenagem ao Papa Gregório I.

O canto gregoriano teve uma influência duradoura na música sacra e litúrgica ocidental. Ao longo dos séculos, o canto gregoriano foi transmitido de geração em geração e preservado em mosteiros e instituições religiosas. Ele se tornou parte

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

integrante das práticas musicais da Igreja Católica e continua a ser utilizado em algumas cerimônias litúrgicas até os dias de hoje.

É importante ressaltar que, embora o canto gregoriano tenha sido associado ao Papa Gregório I, ele não foi inventado por ele. O Papa Gregório desempenhou um papel significativo na organização e sistematização da música litúrgica da época, compilando as práticas existentes e promovendo sua disseminação na Igreja Católica.

O movimento barroco, que se desenvolveu a partir do século XVII, promoveu mudanças significativas no cenário musical da época. O Barroco foi um período de intensa expressão artística, caracterizado por um estilo ornamentado, dramático e exuberante.

Na música, o estilo barroco trouxe uma série de inovações e características distintas. Uma das mudanças mais marcantes foi a transição do contraponto renascentista para a harmonia tonal. A harmonia tonal baseia-se em um sistema de acordes e progressões.

Durante o período clássico, que se estende aproximadamente de 1750 a 1830, a música adquiriu características de objetividade, equilíbrio e clareza formal. Esses conceitos foram valorizados pelos compositores da época, que buscavam uma estética mais equilibrada e racional, em contraste com o estilo ornamentado e dramático do período barroco.

Os compositores clássicos foram influenciados pelas ideias da filosofia iluminista, que enfatizava a razão, a ordem e a clareza. Esses princípios foram aplicados à música, causando uma estética mais controlada e equilibrada.

A música clássica apresenta características como forma sonata, estruturas simétricas e equilibradas, texturas mais homofônicas (em contraste com a polifonia do período barroco), melodia clara e simples, e uso de cuidados com dinâmicas e articulações. Os compositores clássicos buscavam uma expressão musical mais natural e equilibrada, evitando os excessos ornamentais do barroco.

Uma influência importante no Classicismo foi a redescoberta e os direitos pela cultura greco-romana da Antiguidade. Os ideais estéticos da Grécia Antiga, como a busca pelo equilíbrio, a clareza formal e a proporção, foram retomados e aplicados à música do período clássico. Os compositores buscavam uma música que fosse

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

universalmente apreciada e que refletisse os princípios estéticos da Antiguidade clássica.

Compositores notáveis do período clássico incluem Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn e Ludwig van Beethoven, que expressaram significativamente o desenvolvimento da música clássica.

Em suma, durante o período clássico, a música adquiriu objetividade, equilíbrio e clareza formal, refletindo os ideais estéticos da razão e da ordem do Iluminismo e buscando inspiração nos princípios da cultura greco-romana da Antiguidade.

No século XX, a música experimentou uma ampla diversidade de estilos e técnicas, com a colaboração do jazz, blues, rock, música eletrônica, música experimental e muitos outros gêneros. A música popular tornou-se uma forma de expressão cultural massivamente consumida, influenciando a moda, a dança, o comportamento social e até mesmo a política.

A introdução do rádio trouxe uma revolução na forma como a música era consumida, promovendo uma grande transformação na indústria musical e na vida das pessoas. O rádio se tornou uma das principais formas de entretenimento e comunicação em massa, alcançando um público amplo e diversificado.

Com a popularização do rádio, a música ganhou uma nova plataforma de divulgação e promoção. As estações de rádio procuram transmitir músicas de diferentes gêneros e artistas, levando a música a um público muito maior do que antes. Isso permitiu que artistas e músicos emergentes tivessem a oportunidade de alcançar a fama e o reconhecimento de forma mais rápida e abrangente.

Além disso, o rádio também teve um papel importante na disseminação de diferentes estilos musicais. Antes do rádio, muitas pessoas só tinham acesso à música local ou regional. Com o rádio, a música de diferentes partes do mundo pode ser transmitida e ouvida em qualquer lugar. Isso levou a uma maior diversidade musical e permitiu que as pessoas descobrissem novos gêneros e artistas.

O rádio também influenciou a indústria da música em termos de produção e marketing. As gravadoras perceberam o potencial do rádio como uma ferramenta de promoção e passaram a investir em compreender de alta qualidade e em campanhas de divulgação para obter mais airplay nas estações de rádio. Isso levou

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

ao desenvolvimento do conceito de "hits" e "sucessos" nas paradas de rádio, onde certas músicas ganharam destaque e popularidade massiva.

Além disso, o rádio também teve um impacto significativo na cultura e no estilo de vida das pessoas. Ele se tornou uma companhia constante, permitindo que as pessoas ouvissem música em casa, no trabalho e em seus carros. O rádio também foi um meio importante para a transmissão de notícias, programas de variedades, dramas e outros conteúdos, ampliando ainda mais sua influência na sociedade.

Em resumo, a introdução do rádio no século XX trouxe uma nova roupagem para a música, revolucionando a forma como era consumida, divulgada e divulgada. Ele passou a ter acesso a uma variedade maior de gêneros musicais, impulsionou a indústria da música e desempenhou um papel fundamental na cultura e no estilo de vida das pessoas.

Hoje, a música continua a evoluir e alcançar um papel significativo na sociedade. Ela é acessível de forma instantânea por meio de plataformas digitais, permitindo que pessoas de diferentes culturas e origens se conectem por meio do compartilhamento de suas expressões musicais. A música também continua a ser uma forma de expressão individual e coletiva, capaz de evocar emoções, contar histórias e transcender as barreiras linguísticas e culturais.

3.3 BREVE HISTÓRICO DA ARTE

A história da arte abrange um período de milhares de anos e está dividida em várias escolas, estilos e movimentos artísticos.

A arte pré-histórica refere-se às manifestações artísticas das sociedades humanas antes do desenvolvimento da escrita. Inclui pinturas rupestres, esculturas em pedra e os famosos megalitos, como o Stonehenge.

A arte egípcia floresceu no Antigo Egito e é caracterizada por sua abordagem estilizada e ouvida. As obras de arte egípcias incluem pinturas murais, esculturas, relevos e as famosas pirâmides.

A arte grega antiga é conhecida por sua busca pela perfeição e pela representação idealizada do corpo humano. A escultura grega clássica e a arquitetura dos templos são exemplos marcantes desse período.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A arte romana foi influenciada pela arte grega, mas desenvolveu seu próprio estilo, especialmente na arquitetura, engenharia e escultura. As obras arquitetônicas romanas, como o Coliseu e os aquedutos, são exemplos impressionantes da habilidade e grandiosidade romanas.

Durante a Idade Média, a arte estava fortemente ligada à religião cristã. A arte bizantina, românica e gótica foram os principais estilos desse período. A arte gótica se destacou por suas grandes catedrais com vitrais culturais e esculturas religiosas.

Renascimento: O Renascimento marcou uma época de renovação das artes e das ciências na Europa, a partir do século XIV. Os artistas renascentistas, como Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael, buscavam uma representação realista e uma proporção ideal no corpo humano. A perspectiva e a profundidade foram exploradas na pintura e na escultura.

O estilo barroco desenvolveu-se no final do século XVI e dominou a arte europeia até meados do século XVIII. O barroco era caracterizado por uma abordagem dramática, exuberante e ornamentada, com ênfase no movimento, na luz e nas emoções intensas.

No final do século XVIII e início do século XIX, o neoclassicismo surgiu como uma reação ao estilo barroco e ao rococó. Ele retomou a estética da arte grega e romana antigas, buscando a simplicidade, o equilíbrio e a ordem.

O impressionismo foi um movimento artístico que surgiu no final do século XIX. Os artistas impressionistas, como Claude Monet e Pierre-Auguste Renoir, buscavam capturar a luz e a atmosfera momentânea em suas pinturas, utilizando pinceladas soltas e cores vivas.

O cubismo, desenvolvido por Pablo Picasso e Georges Braque no início do século XX, revolucionou a arte ao desconstruir as formas tradicionais e representar objetos a partir de ângulos diferentes simultaneamente. As obras cubistas são compostas por formas geminadas e planos interligados.

O surrealismo, inspirado por artistas como Salvador Dalí e René Magritte, explorou o mundo dos sonhos, o subconsciente e o irracional. As pinturas surrealistas muitas vezes apresentam imagens bizarras e desconexas, desafiando a lógica e a realidade convencional.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Esses são apenas alguns dos muitos movimentos e estilos artísticos ao longo da história. Cada período trouxe suas próprias contribuições e influências para o mundo da arte, refletindo os contextos culturais, sociais e políticos de suas épocas.

3.4 RELAÇÃO ENTRE MÚSICA E ARTE E A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC

A relação entre música e arte é bastante íntima e complexa. A música é considerada uma das sete artes clássicas, juntamente com a pintura, escultura, arquitetura, dança, literatura e teatro. Ela é uma forma de expressão artística que combina sons, ritmo e melodia para criar uma experiência estética.

A música possui elementos como harmonia, melodia, ritmo, timbre e dinâmica, que são usados para transmitir emoções, contar histórias e criar atmosferas. Assim como outras formas de arte, a música pode ser interpretada e apreciada de maneiras subjetivas, dependendo da perspectiva do ouvinte.

Além disso, a música desempenha um papel importante em várias manifestações artísticas. Ela pode ser utilizada como trilha sonora em filmes, peças de teatro e danças, potencializando as emoções transmitidas por imagens e movimentos. A música também pode ser combinada com outras formas de arte, como a pintura, por meio de performances audiovisuais ou instalações artísticas.

Quanto à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), no contexto brasileiro, ela estabelece as competências e habilidades que todos os estudantes devem desenvolver ao longo da educação básica. A música é considerada uma das áreas do conhecimento abordadas pela BNCC.

De acordo com a BNCC, a música tem como objetivo o desenvolvimento de habilidades relacionadas à culinária, criação, execução e reflexão musical. Isso inclui a compreensão dos elementos da linguagem musical, o conhecimento de diferentes gêneros e estilos musicais, a expressão por meio do canto e do uso de instrumentos, a percepção e análise crítica de obras musicais, entre outros aspectos.

De acordo com a BNCC (Brasil, 2017, p. 63), o ensino de Música está respaldado pelo uso da linguagem sonora e é explorado através dos parâmetros do som, através de práticas pedagógicas diversificadas principalmente através de jogos

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

musicais. O mesmo documento (Brasil, 2017, p. 63) registra que o ensino de Música e Artes Visuais está atrelado ao ensino de Arte e integrado à área de Linguagens.

Na BNCC, a área de Linguagens é composta pelos seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, Arte, Educação Física e no Ensino Fundamental-Anos Finais, Língua Inglesa. A finalidade é possibilitar aos estudantes participar de práticas de linguagem diversificadas, que lhes permitam ampliar suas capacidades expressivas em manifestações artísticas, corporais e linguísticas, como também seus conhecimentos sobre essas linguagens, em continuidade às experiências na Educação Infantil (Brasil, 2017, p. 63).

A BNCC propõe que a música seja abordada de forma interdisciplinar, integrando-se a outras áreas do conhecimento, como história, literatura, ciências e matemática. Dessa forma, a música não é apenas vista como uma forma de arte educativa, mas como uma linguagem que dialoga com diferentes campos do saber.

Em resumo, a relação entre música e arte é profunda, uma vez que a música é uma forma de expressão artística e desempenha um papel significativo em várias manifestações artísticas. A BNCC reconhece a importância da música como área de conhecimento, estabelecendo competências e habilidades a serem desenvolvidas pelos estudantes ao longo de sua formação.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta pesquisa foi possível perceber nitidamente que a música é essencial durante as aulas de arte, uma vez que favorece o desenvolvimento de habilidades artísticas, culturais, emocionais e cognitivas.

O uso da música desempenham um papel extremamente importante para o desenvolvimento escolar, emocional, social e cognitivo. A música pode ser usada como um ponto de partida para atividades criativas, incentivando os estudantes a desenvolverem suas próprias interpretações e criações originais. Também, é uma forma de arte por si só e pode ser estudada e apreciada como uma expressão cultural valiosa.

Além disso, a música também desempenha um papel na promoção da inclusão e da diversidade nas aulas de arte. Ela oferece uma plataforma para a expressão individual e encoraja os alunos a explorarem sua identidade e cultura por meio da arte. A música pode ser usada para transmitir mensagens de tolerância,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

respeito e compreensão, promovendo um ambiente inclusivo e enriquecedor para todos os estudantes.

Em resumo, a música desempenha uma função essencial nas aulas de arte, proporcionando benefícios emocionais, criativos, cognitivos e culturais. Ela aprimora a experiência de aprendizado, estimula a criatividade, promove a compreensão das culturas e histórias da arte, desenvolve habilidades cognitivas e contribui para a construção de um ambiente inclusivo. Portanto, a incorporação da música nas aulas de arte é de fundamental importância para enriquecer o processo de ensino e aprendizagem nessa disciplina.

REFERÊNCIAS

ALDAIR, Laura. História da Arte: definição, aspectos e períodos. Toda Matéria. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/historia-da-arte-definicao-aspectos-periodos/> Acesso em: 20 de maio de 2023.

AMATO, Rita de Cássia Fucci. Breve retrospectiva histórica e desafios do ensino de música na educação básica brasileira. Revista Opus 12 - 2006. Disponível em: <https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/article/view/319/298>. Acesso em: 26 de maio de 2023.

ARAUJO, Lindomar da Silva. História da Música. Info Escola. Disponível em: <https://www.infoescola.com/musica/historia-da-musica/>. Acesso em: 26 de maio de 2023.

CAMARGO, Janete Santos da Silva Monteiro de. Arte e Música na Base Nacional Comum Curricular. Revista Educação Pública, v. 20, nº 37, 29 de setembro de 2020. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/20/37/arte-e-musica-na-base-nacional-comum-curricular>. Acesso em: 25 de maio de 2023.

CAZNOK, Yara Borges. Música: entre o audível e o visual. São Paulo. Editora UNESP, 2003.

CORASSA, Maria Auxiliadora de Carvalho, 1959- História da Arte 2 [recurso eletrônico] / Maria Auxiliadora de Carvalho Corassa. Dados eletrônicos - Vitória : Universidade Federal do Espírito Santo, Secretaria de Ensino a Distância, 2019.

FERNANDES, Cláudio. "História da Arte"; Brasil Escola. Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/historiag/historia-da-arte.htm>. Acesso em: 27 de maio de 2023.